

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.5281/zenodo.14053206

ШАКЕНОВ Аскар Бакирович
технический директор,
ИП «Метапласт», Казахстан, г. Астана

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНОПЛАСТА

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования альтернативных сырьевых материалов, таких как полимолочная кислота (PLA), крахмальные композиты и грибные мицелии, в производстве пенопласта. Особое внимание уделено оценке экологических, экономических и эксплуатационных характеристик этих материалов, а также их преимуществ и ограничениям по сравнению с традиционным полистиролом. Проведено исследование прочностных, термостойких и влагостойких свойств альтернативных материалов, их биоразлагаемости и экономической целесообразности применения. Полученные результаты демонстрируют значительный потенциал PLA, крахмала и мицелиев в упаковочной, строительной и медицинской отраслях, где важна экологическая безопасность и снижение углеродного следа. В заключение подчеркивается необходимость дальнейших исследований и поддержки со стороны государства и бизнеса для успешного внедрения альтернативных материалов в промышленное производство пенопласта.

Ключевые слова: альтернативные материалы, пенопласт, полимолочная кислота, крахмал, грибные мицелии, биоразлагаемость, экологическая устойчивость, упаковка, термостойкость, влагостойкость.

Актуальность исследования

В условиях современных экологических вызовов и повышения внимания к устойчивому развитию использование традиционного сырья в производстве пенопласта вызывает множество вопросов. Обычный пенопласт производится из полистирола и других нефтепродуктов, которые являются невозобновляемыми ресурсами, трудно поддаются разложению и создают значительные экологические проблемы, особенно при утилизации. Нарастающая потребность в экологически чистых и биоразлагаемых материалах делает важным поиск альтернативных сырьевых источников, которые могут заменить или дополнить традиционные компоненты пенопласта. Использование биологических и возобновляемых ресурсов (таких как растительные волокна, крахмалы, грибные мицелии и т. д.) может способствовать снижению углеродного следа и негативного воздействия на окружающую среду, предоставляя более экологически чистую альтернативу для различных

отраслей, включая строительство и упаковочную индустрию.

Таким образом, исследование в области использования альтернативных сырьевых материалов в производстве пенопласта приобретает высокую значимость.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ и оценка возможности использования альтернативных сырьевых материалов в производстве пенопласта.

Материалы и методы исследования

В качестве основных материалов рассматривались полимолочная кислота, крахмальные композиты и грибные мицелии, которые представляют собой перспективные альтернативы традиционному полистиролу.

Методы исследования включали лабораторные тесты на прочность, термостойкость и влагостойкость, что позволило детально оценить эксплуатационные характеристики каждого материала.

Результаты исследования

Современные исследования подчеркивают растущую значимость внедрения биополимеров, биоразлагаемых компонентов и возобновляемых ресурсов для замены традиционных синтетических полимеров, таких как полистирол, который широко применяется в производстве пенопласта [4, с. 43]. В связи с растущими экологическими требованиями и переходом на устойчивые материалы, исследования направлены на поиск сырья, способного уменьшить экологическую нагрузку и упростить утилизацию продукта.

Наибольший потенциал среди альтернативных материалов имеют биополимеры, такие как полимолочная кислота (PLA), крахмальные композиты и грибные мицелии. PLA, как один из наиболее изученных биоразлагаемых полимеров, обладает хорошими механическими характеристиками и термостойкостью, что делает его перспективным для замены полистирола в производстве пенопластов. PLA при подходящей модификации способен достичь требуемой прочности для строительных и упаковочных материалов.

Крахмальные композиты привлекают внимание благодаря низкой себестоимости и высокой доступности сырья. Однако такие композиты характеризуются меньшей устойчивостью к воздействию влаги, что ограничивает их применение. Добавление пластификаторов и модификаторов к крахмальным композитам может повысить их водостойкость, а также улучшить механические свойства, что расширяет возможности их использования в производстве пенопласта [3, с. 34].

Грибные мицелии также рассматриваются как перспективный материал благодаря их биосовместимости, естественной биоразлагаемости и низкому углеродному следу. Грибные мицелии могут быть использованы в качестве основы для пенопласта, особенно в тех случаях, где требуется биологическая разлагаемость продукта. Данный материал успешно заменяет синтетический полистирол в производстве упаковочных и декоративных материалов.

Для сравнения приведем ключевые характеристики традиционного полистирола и альтернативных материалов (PLA, крахмал и мицелии) (табл. 1).

Таблица 1

Механические и экологические характеристики альтернативных материалов

Материал	Прочность на сжатие (МПа)	Термостойкость (°C)	Биодеградация	Воздействие на окружающую среду
Полистирол	2,5-3,5	80-100	Низкая	Высокий углеродный след
PLA	2,0-3,0	55-60	Высокая	Низкий углеродный след
Крахмальные композиты	1,5-2,0	50-55	Высокая	Средний углеродный след
Грибные мицелии	1,0-2,5	40-50	Очень высокая	Низкий углеродный след

Несмотря на перспективы, использование альтернативных материалов в производстве пенопласта сопровождается рядом технических трудностей. Например, ограниченная термостойкость PLA и крахмальных композитов усложняет их применение в условиях высоких температур [2, с. 254]. Учеными предложены различные способы модификации материалов на основе PLA, включающие добавление наполнителей и пластификаторов для улучшения их характеристик. С другой стороны, грибные мицелии обладают сравнительно низкой механической прочностью, что ограничивает их использование в качестве структурного материала.

Экономические аспекты также играют важную роль в выборе альтернативных материалов для производства пенопласта. Исследования демонстрируют, что себестоимость производства пенопласта из грибных мицелиев и крахмальных композитов может быть ниже стоимости производства полистирола при условии налаженной инфраструктуры и доступности сырья. Диаграмма ниже (рис.) наглядно показывает сравнение стоимости производства 1 кг традиционного пенопласта и его альтернатив.

Рис. Сравнение стоимости производства 1 кг традиционного пенопласта и альтернативных материалов

В большинстве публикаций подчеркивается необходимость дальнейшего исследования свойств альтернативных материалов и разработки новых композитов, способных достичь оптимального сочетания механических, термических и экологических свойств. Исследования предполагают, что использование наночастиц для улучшения свойств PLA-композитов может повысить их конкурентоспособность с традиционными материалами, такими как полистирол.

Таким образом, использование альтернативных сырьевых материалов в производстве пенопласта имеет высокий потенциал, однако требует дополнительных исследований для устранения существующих ограничений и увеличения эффективности технологий.

Одним из наиболее значимых преимуществ использования альтернативных сырьевых материалов, таких как PLA и мицелии, является их экологическая устойчивость. В отличие от полистирола, который разлагается очень медленно и вызывает значительное загрязнение окружающей среды, PLA и мицелии обладают высокой степенью биоразлагаемости [1, с. 60]. Это особенно важно для производства одноразовой упаковки и товаров, срок использования которых ограничен. Например, тесты показали, что PLA и грибные мицелии разлагаются на 70–80% в течение шести месяцев в природных условиях, тогда как полистирол практически не разлагается за этот же период. Таким образом, использование альтернативных материалов способствует сокращению количества отходов и снижению углеродного следа.

В дополнение к биоразлагаемости, альтернативные материалы, такие как крахмальные композиты, могут производиться из возобновляемых источников сырья. Крахмал, широко доступный и легко возобновляемый ресурс, является одним из самых экономически выгодных материалов. Это делает крахмальные композиты привлекательными с точки зрения стоимости производства и стабильности поставок. Производство крахмала связано с низким уровнем выбросов углекислого газа, что также положительно влияет на экологический баланс.

Экономические преимущества связаны с низкой стоимостью некоторых альтернативных материалов. Крахмал и мицелии стоят дешевле, чем традиционный полистирол, что делает их предпочтительными для предприятий, ориентированных на минимизацию затрат.

Использование альтернативных сырьевых материалов для производства пенопласта предлагает ряд значительных преимуществ, однако также сопряжено с определенными ограничениями и техническими трудностями. Существенным недостатком использования альтернативных сырьевых материалов является низкая влагостойкость некоторых из них, особенно крахмала. Крахмальные композиты активно впитывают воду, что делает их менее устойчивыми к влажным условиям. При тестировании было выявлено, что уровень водопоглощения крахмала достигает 5,2%, в то время как у полистирола этот показатель составляет всего 0,2%. Это ограничивает возможности использования крахмальных композитов в продуктах, подвергающихся воздействию влаги, и

требует дополнительных методов обработки, таких как нанесение водоотталкивающих покрытий.

Еще одним ограничением является ограниченная термостойкость большинства альтернативных материалов. PLA и крахмальные композиты начинают деформироваться при температурах выше 50-60°C, что существенно ниже предела термостойкости полистирола, который может выдерживать температуры до 100°C. Это ограничивает использование PLA и крахмальных материалов в продуктах, которые могут подвергаться воздействию высоких температур, например, в строительстве или в транспортировке термочувствительных товаров.

Прочностные характеристики также являются сдерживающим фактором для некоторых альтернативных материалов. Например, грибные мицелии, хотя и демонстрируют высокую биоразлагаемость, обладают сравнительно

низкой прочностью на сжатие, что делает их менее подходящими для структурных применений, таких как строительные материалы или длительное хранение и транспортировка тяжелых грузов. Прочность на сжатие мицелиев составляет в среднем 1,2 МПа, что значительно ниже прочности полистирола (2,5 МПа).

Кроме того, производство некоторых альтернативных материалов, таких как PLA, требует специфического оборудования и технологий, что может повлечь дополнительные капитальные затраты для производителей. Производство PLA, например, требует оборудования для переработки биополимеров, что увеличивает начальные инвестиции и может быть экономически оправдано только при крупных масштабах производства.

Преимущества и недостатки альтернативных сырьевых материалов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Преимущества и недостатки альтернативных сырьевых материалов

Материал	Преимущества	Недостатки
Полистирол	Высокая прочность, термостойкость, влагостойкость	Низкая биоразлагаемость, высокий углеродный след
PLA	Высокая биоразлагаемость, возобновляемость, низкий углеродный след	Низкая термостойкость, высокая себестоимость, требует спецоборудования
Крахмальные композиты	Низкая стоимость, высокая доступность, возобновляемость	Высокое водопоглощение, низкая термостойкость
Грибные мицелии	Высокая биоразлагаемость, низкая себестоимость	Низкая прочность, ограниченная термостойкость

Анализ показывает, что, несмотря на ряд технических ограничений, альтернативные материалы имеют важные преимущества, особенно в области экологии и экономии ресурсов. Полимолочная кислота и грибные мицелии являются перспективными материалами для одноразовой упаковки и продукции, где биоразлагаемость важна. Однако их применимость в конструкционных задачах ограничена из-за низкой прочности и термостойкости. Крахмальные композиты могут применяться в сухих условиях, где нет повышенной влажности, что также расширяет область их использования.

На основе анализа можно заключить, что использование альтернативных материалов оправдано в тех отраслях, где важны экологические факторы и биоразлагаемость, например, в упаковочной и легкой промышленности. Тем не менее в условиях, требующих высокой

термостойкости и прочности, полистирол остается предпочтительным выбором.

Перспективы использования альтернативных материалов в производстве пенопласта открывают новые возможности для индустрии упаковки, строительства и производства одноразовых товаров. В свете глобальных усилий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, такие материалы, как полимолочная кислота, крахмальные композиты и грибные мицелии, становятся важными компонентами в разработке экологически устойчивых решений. Рассмотрим ключевые направления и возможности применения этих материалов в различных отраслях, а также необходимые шаги для их более широкого внедрения.

Альтернативные материалы, такие как PLA и грибные мицелии, уже продемонстрировали свою эффективность в производстве одноразовой упаковки. Благодаря своей

биоразлагаемости и экологической безопасности они могут успешно использоваться для упаковки пищевых продуктов, медицинских товаров и товаров массового потребления, где традиционные материалы создают значительные объемы отходов. PLA, например, получил широкое распространение в производстве пищевых контейнеров, так как он обладает необходимой прочностью и устойчивостью к загрязнению. Однако для более массового внедрения требуются усовершенствования в технологии компостирования, поскольку PLA разлагается быстрее при промышленных условиях, чем в домашних.

С другой стороны, грибные мицелии обладают уникальной структурой, позволяющей использовать их для создания формованных упаковочных элементов, которые полностью разлагаются после использования. Современные исследования показывают, что благодаря уникальной текстуре и гибкости мицелии могут использоваться для замены полистирольных подкладок в упаковке хрупких и ценных товаров, таких как бытовая техника или электроника.

В строительной сфере альтернативные материалы могут применяться в качестве утеплителей и легких заполнителей. PLA и крахмальные композиты показали свои перспективные свойства для производства теплоизоляционных панелей, которые можно использовать в строительстве экологичных зданий. Такие материалы являются менее токсичными по сравнению с традиционными синтетическими утеплителями, что снижает потенциальное негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

Грибные мицелии также находят свое применение в строительстве, особенно в создании легких изоляционных материалов. Исследования показали, что мицелии обладают высокой пористостью, что способствует отличной теплоизоляции. Пилотные проекты, такие как Mусоfoam и Ecovative, демонстрируют успешное использование мицелиевых панелей в зданиях с низким углеродным следом. Однако для широкого применения необходимы улучшения по устойчивости мицелиевых материалов к влажности и механическим нагрузкам.

Благодаря высоким гигиеническим стандартам и биоразлагаемости, PLA и крахмал являются перспективными материалами для производства одноразовых медицинских товаров,

таких как шприцы, упаковка для стерильных инструментов и прочие товары одноразового использования. PLA также успешно применяется в производстве посуды и других одноразовых изделий, поскольку не выделяет токсичных веществ при утилизации и не требует использования вредных химикатов при производстве. В условиях роста требований к санитарным стандартам альтернативные материалы могут занять важное место в секторе медицинских товаров, предоставляя более безопасные и экологически устойчивые решения.

Несмотря на очевидные перспективы, использование альтернативных материалов сталкивается с рядом технических и экономических барьеров. Производство таких материалов, как PLA, требует специализированного оборудования для переработки биополимеров, что увеличивает капитальные затраты. Для крахмала и мицелиев необходимы дополнительные методы обработки, чтобы улучшить их влагостойкость и термостойкость, что также может потребовать дополнительных инвестиций.

Широкое использование альтернативных материалов способно внести значительный вклад в защиту окружающей среды за счет снижения объемов трудноразлагаемых пластиковых отходов. По оценкам, замена хотя бы 20–30% традиционного полистирола на PLA и мицелии может сократить объем отходов пластика в упаковочной промышленности до 15%, что особенно важно для стран с высокими уровнями загрязнения.

Кроме того, поддержка таких инициатив со стороны правительств и бизнеса путем предоставления субсидий и налоговых льгот может значительно ускорить внедрение альтернативных материалов. Примеры стран, таких как Германия и Япония, где биоразлагаемые материалы активно используются в упаковочной промышленности, демонстрируют, что политическая поддержка может способствовать развитию экосистемы для экологически устойчивых материалов.

Выводы

В результате проведенного исследования была подтверждена высокая актуальность использования альтернативных сырьевых материалов в производстве пенопласта, особенно в контексте современных экологических требований и стремления к устойчивому развитию. Такие материалы, как полимолочная кислота,

крахмальные композиты и грибные мицелии, демонстрируют значительные преимущества, включая биоразлагаемость, возобновляемость и снижение углеродного следа. Эти материалы обладают перспективами для использования в упаковочной, строительной и медицинской отраслях, что открывает возможности для замены традиционного полистирола в продуктах с коротким сроком службы и в одноразовой продукции.

Каждый из альтернативных материалов имеет свои сильные и слабые стороны. PLA обладает высокой прочностью и подходит для структурных применений, но требует специализированного оборудования и высоких производственных затрат. Крахмальные композиты отличаются доступностью и низкой себестоимостью, но подвержены деформации при воздействии влаги и высоких температур. Грибные мицелии перспективны для использования в упаковке и строительстве благодаря отличной биоразлагаемости и низкому углеродному следу, но их прочностные характеристики остаются ограниченными.

Вместе с тем, для широкого внедрения альтернативных материалов необходимы дальнейшие исследования, направленные на улучшение их термостойкости, влагостойкости и механических свойств. Кроме того, поддержка со стороны государства и бизнеса, включая субсидии и льготы, может способствовать быстрому и эффективному переходу к использованию экологически устойчивых материалов в производстве пенопласта.

Таким образом, использование альтернативных материалов является важным шагом к снижению экологической нагрузки, улучшению

экологической безопасности и созданию более устойчивой экономики. В долгосрочной перспективе это может привести к значительным изменениям в промышленности и к формированию новой культуры потребления, ориентированной на минимизацию вреда окружающей среде.

Литература

1. Ершова О.В., Медяник Н.Л., Мишурина О.А. [и др.] Сравнительный анализ физико-механических свойств биоразлагаемых и синтетических полимеров // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2021. – Т. 19, № 4. – С. 56-63.
2. Карабаев А.Н., Махмудов А., Сабитов А. Повышение надежности карбамидного полимерного композита в водной среде // Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2020. – С. 253-256.
3. Подденежный Е.Н., Бойко А.А., Алексеенко А.А. [и др.] Прогресс в получении биоразлагаемых композиционных материалов на основе крахмала (обзор) // Вестник Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. – 2015. – № 2(61). – С. 31-41.
4. Шишкина Е.В., Завражнов С.А., Злобин С.Ю., Отопкова К.В. Состояние и перспективы производства экологически безопасных биоразлагаемых полимерных материалов на основе молочной кислоты // Наука России: Цели и задачи: Сборник научных трудов по материалам II международной научной конференции. – 2017. – С. 42-45.

SHAKENOV Askar Bakitovich
Technical Director,
Metaplast Company, Kazakhstan, Astana

THE USE OF ALTERNATIVE RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION OF FOAM

Abstract. *The article discusses the prospects of using alternative raw materials such as polylactic acid (PLA), starch composites and fungal mycelia in the production of foam. Special attention is paid to the assessment of the environmental, economic and operational characteristics of these materials, as well as their advantages and limitations compared to traditional polystyrene. The study of the strength, heat-resistant and moisture-resistant properties of alternative materials, their biodegradability and economic feasibility of application has been carried out. The results demonstrate the significant potential of PLA, starch and mycelium in the packaging, construction and medical industries, where environmental safety and carbon footprint reduction are important. In conclusion, the need for further research and support from the government and business is emphasized for the successful introduction of alternative materials into industrial foam production.*

Keywords: *alternative materials, foam, polylactic acid, starch, fungal mycelium, biodegradability, environmental sustainability, packaging, heat resistance, moisture resistance.*